

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
Slovak Society of Clinical Biochemistry
Recenzovaný časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií

Číslo 2/2020
Ročník XXV.

ŠTANDARDIZOVANÉ POROVNÁVANIE ROVNÍC NA STANOVENIE LDL CHOLESTEROLU – METODICKÁ ŠTÚDIA

Gaško, R.^{1,2}, Hefler, M.²

¹Oddelenie klinickej biochémie a hematológie
Psychiatrická Nemocnica Michalovce, n. o., Michalovce

²Klinická epidemiológia a bioštatistika, Košice

e-mail: biostatistikakosice@gmail.com

SÚHRN

LDL cholesterol (LDL-C) sa môže získavať meraním priamou metódou alebo výpočtom z iných, nameraných parametrov, najčastejšie celkového cholesterolu (TC), HDL cholesterolu (HDL-C) a triglyceridov (TAG). Ak je predmetom porovnávania dvoch metód LDL-C porovnanie dvoch takýchto vypočítaných metód, je toto porovnanie možné vykonať nie na veličinách získaných z reálnych pacientov, ale na umelo vytvorenom súbore s tak zostavenými parametrami, ktoré spĺňajú aj kritérium reálnosti aj ideálne matematicko-štatistické kritériá.

Predmetom tejto práce je popis metódy vytvárania umelého súboru zloženého z TC, HDL-C a TAG s požadovanými parametrami, poukázanie na rozdiely medzi reálnymi súbormi a umelým súborom, a nakoniec vykonanie štúdie porovnania viacerých metód na umelom súbore s rovnicou Martin ako referenčnou s rovnicami Sampson, Friedewald a Cordova.

Kľúčové slová: LDL cholesterol; porovnanie metód; umelý súbor; Martinova rovnica; Sampsonovej rovnica

ABSTRACT

LDL cholesterol (LDL-C) can be obtained by direct measurement or calculation from other, measured parameters, most commonly total cholesterol (TC), HDL cholesterol (HDL-C) and triglycerides (TAG). If the subject of the comparison of two LDL-C methods, reference measurement procedure and candidate measurement procedure, is the comparison of two calculated methods, this comparison can be performed not on quantities obtained from real patients, but on an artificially created synthetic data set with such compiled parameters that meet both the criterion of reality and ideal mathematical-statistical criteria.

In this methodical study we describe the method of creating an synthetic data set composed of TC, HDL-C and TAG with the required parameters. We point out the differences between real files and the artificial file, and finally we compare several methods for determining LDL-C on an artificial file with Martin equation as reference with Sampson equation, Friedewald equation and Cordova equation.

Key words: LDL cholesterol; method comparison; synthetic data set; Martin equation; Sampson equation

MATERIÁL A METODIKA

Metodiky stanovenia koncentrácie cholesterolu v lipoproteínoch s nízkou hustotou (LDL-cholesterolu, LDL-C) v krvnom sére majú od publikovania Friedewaldovej rovnice* už takmer 50-ročnú históriu vývoja. Vývoj ide dvoma smermi. **Jeden** – meranie – sa snaží vyvinúť a vyrobiť primerane, resp. dostatočne harmonizované a štandardizované diagnostiká na priame meranie LDL-C, čo sa zatiaľ nie celkom darí. Tejto problematike sa v tomto príspevku nebudeme venovať. **Druhý** – stanovenie výpočtom – je postavený na predpoklade, formulovanom už vo vyššie uvedenej necitovanej práci, že LDL-C je možné s dostatočnou presnosťou vypočítať z iných, v sére nameraných lipidových parametrov, najčastejšie z celkového cholesterolu (TC), HDL-cholesterolu (HDL-C) a triacylglycerolov (triglyceridov, TAG).

Friedewaldova rovnica sa stala najbežnejšie používanou metódou stanovenia LDL-C v klinických laboratóriách na celom svete a stále ňou zostáva. Európskou federáciou laboratórnej medicíny bol v období marec – august 2019 vykonávaný dotazníkový prieskum, zameraný na manažment dyslipidemií, ktorého sa zúčastnilo 452 laboratórií z 28 štátov Európy. Zo zverejnených anonymizovaných výsledkov (De Wolf et al, 2020) okrem iného vyplýva: 44 % laboratórií používa Friedewaldov výpočet, 0 % výpočet inou rovnicou, 34 % rutinne u všetkých patientskych vzoriek meranie niektorou priamou metódou, 22 % aj výpočet aj meranie, podľa rôznych kritérií. Tieto údaje ani okrajovo nepopisujú stav na Slovensku, pretože prieskumu sa nezúčastnilo žiadne naše laboratórium. Paralelne bol však vykonaný v auguste 2019 obdobne koncipovaný dotazníkový prieskum ktorého sa zúčastnilo 215 českých a slovenských laboratórií (Friedecký et al, 2019). Podľa jeho výsledkov 24 % laboratórií používa iba Friedewaldov výpočet, 59 % iba priame meranie, 11 % výpočet aj meranie.

Obmedzenia Friedewaldovej rovnice sú dobre popísané (Gaško, Sánchez-Meca, 2009). V snahe zlepšiť validitu výpočtu bolo postupne odvodených niekoľko desiatok iných matematických rovníc na výpočet LDL-C. Ich

úplný výpočet do roku 2010 bol publikovaný v systematickom prehľade v tomto časopise (Gaško, 2011). Prehľady niektorých z nich z novej doby sú uvedené napr. v prácach Rim et al, 2016, ktorá uvádza 10 rovníc; Pallazola et al, 2018, ktorá uvádza 12 rovníc; Cordova et al, 2018, ktorá uvádza 8 rovníc; Karkhanavala et al, 2019, ktorá uvádza 8 rovníc. Pribúdajú stále ďalšie pokusy o lepšie rovnice, napr. Ghasemi et al, 2018; Huchegoda et al, 2019; Molavi et al, 2020.

V roku 2013 bol publikovaný veľmi dobre doložený výpočet novej rovnice, ktorej názov sa ustálil, po prvotnom označení Novel method, na Martin/Hopkins, alebo Martin formula (Martin et al, 2013). Už v tom istom roku sme predpovedali úspech Martinovej rovnice (Gaško a spol, 2013) a vykonali sme jej prepočet z jednotiek mg/dl na mmol/l. Verifikáciu Martinovej rovnice vykonával pôvodný autorský kolektív (Martin et al, 2018) aj iní (Chaen et al, 2016; Petridou, Anagnostopoulou, 2019; Palmer et al, 2019). Aktuálne je táto rovnica odporúčaná na použitie novými guidelinemi, Európskymi (Langlois et al, 2020), aj národnými (Solnica et al, 2020). V USA je skutočne používaná na niekoľkých pracoviskách (Elkhoury et al, 2019), u nás ešte nie.

V rovnakom roku 2013 bol publikovaný výpočet novej rovnice (Cordova, Cordova, 2013), ktorá je pozoruhodná tým, že vstupnými pre výpočet sú iba dva parametre, TC a HDL-C. Aj táto rovnica bola verifikovaná (Cordova et al, 2018; Cordova et al, 2020).

V tomto roku bola publikovaná ďalšia, sofistikovaná rovnica (Sampson et al, 2020), ktorá okamžite vzbudila veľké očakávania a publikačné odozvy (Kholi-Lynch et al, 2020; Wolska, Remaley, 2020; Zafir et al, 2020).

Z metodologického hľadiska možno identifikovať dve slabé stránky porovnávania metód, ktorými konkretizovane/aplikovane na stanovenie LDL-C sú:

1. Každá publikácia má uvedenú vetu „merania boli vykonané na našom súbore pacientov“. Tieto súbory sú veľmi rôznorodé čo do počtu členov, do zastúpenia (rozpätia) a hustoty (denzity) prítomnosti hodnôt TC, HDL-C a TAG. Výsledky porovnania závisia od štruktúry súboru, na ktorom sa merania robia (inkluzívne a exkluzívne kritériá pre pacientov, veľkosť súboru, najnižšia a najvyššia hodnota lipidu v súbore, medián hodnôt, atď.) Preto porovnanie tých istých dvoch metód môže na dvoch rôzne zo-

* (Friedewald, Levy et Fredrickson, 1972 – túto chronicky známu publikáciu, s aktuálne podľa PubMed vyše 33300 citáciami, my v zozname literatúry neuvádzame; citovať zdroje de iure treba ale de facto sa nemusí, v štáte plagiátorov kvalifikačných vysokoškolských prác)

stavených a definovaných súboroch priniesť veľmi rozdielne výsledky.

2. Nová metóda sa neporovnáva s metódou zlatého štandardu, ktorou je preparatívna ultracentrifugácia s kvantifikáciou LDL častíc, ale vo veľkej časti prác buď s niektorou z priamych metód merania alebo s niektorou inou výpočtovou metódou. Do roku 2010 bolo identifikovaných spolu 63 porovnávacích štúdií, z nich 27 % porovnávalo beta kvantifikáciu s rôznymi rovnicami, 48 % niektorú z priamych metód s rôznymi rovnicami a 25 % rôzne rovnice medzi sebou (G a š k o, 2011). Tým samozrejme dochádza ku porovnávaniu novej metódy s metódami zaťaženými oproti zlatému štandardu rôzne veľkou systematickou chybou.

V monografii (G a š k o, 2015) bol s cieľom potlačiť uvedené dve slabé stránky predstavený a odôvodnený koncept vytvorenia umelého súboru trojíc hodnôt TC, HDL-C a TAG a jeho použitia pri porovnávaní niekoľkých vzorcov stanovenia – výpočtu lipoproteínu B. V tejto práci stručne zopakujeme tento koncept, predvedieme základné výpočty pre porovnanie rovnice Martin s rovnicami Friedewald, Sampson a Cordova, a ukážeme na ňom závis-

losť výsledkov výpočtu LDL-C akýmkoľvek vzorcom na zložení súboru.

Vytvorenie umelého súboru TC, HDL-C a TAG

Navrhli sme vytvorenie umelého súboru (synthetic data set), v ktorom sú po jednom zastúpení „probandi“ s rovnomerne rozloženými hodnotami cholesterolu, HDL-cholesterolu a triglyceridov v odstupe 0,5 mmol/l, v rozpätí, ktoré zahŕňa hraničnú oblasť medzi fyziologickými a patologickými hodnotami. Po rozbore 4 veľkých reálnych súborov pacientov, ktoré boli použité v dobre dokumentovaných lipidologických štúdiách (podrobnosti vid' G a š k o, 2015) bolo rozpätie hodnôt zvolené tak, aby zahŕňalo 95 až 99 % hodnôt týchto súborov. Rozsah hodnôt sme teraz zisťovali na 3 ďalších štúdiách na dospeljej populácii, ktorých údaje sú dostatočne podrobne popísané – holandskej (B a l d e r et al, 2017), kórejskej (L e e et al, 2019) a írskej (H u g h e s et al, 2020). Vo všetkých troch boli populačné, resp. referenčné hodnoty TAG nižšie než v predošlých 4 súboroch. Znížili sme preto dolnú hranicu TAG o jeden stupeň na 0,5 mmol/l. Po takejto úprave umelý súbor zahŕňa 96,5 % hodnôt holandského súboru, 97,0 % kórejského súboru a 97,4 % írského súboru. Výsledná matica hodnôt je uvedená v tabuľke 1.

Tab. 1. Matica hodnôt cholesterolu, HDL-cholesterolu a triglyceridov v umelom súbore. Prvé 3 stĺpce – hodnoty v mmol/l, následné 3 stĺpce – prepočítané hodnoty v teda mg/dl, teda mg%

TC [mmol.l ⁻¹]	HDL-C [mmol.l ⁻¹]	TAG [mmol.l ⁻¹]	TC (mg/dl) [mg.dl ⁻¹]	HDL-C [mg.dl ⁻¹]	TAG [mg.dl ⁻¹]
2,0	0,5	0,5	77,3	19,3	44,2
2,5	1,0	1,0	96,7	38,7	88,5
3,0	1,5	1,5	116,0	58,0	132,7
3,5	2,0	2,0	135,3	77,3	177,0
4,0	2,5	2,5	154,7	96,7	221,2
4,5	3,0	3,0	174,0	116,0	265,5
5,0	-	3,5	193,3	-	309,7
5,5	-	4,0	212,7	-	354,0
6,0	-	4,5	232,0	-	398,2
6,5	-	5,0	251,4	-	442,5
7,0	-	5,5	270,7	-	486,7
7,5	-	6,0	290,0	-	531,0
8,0	-	-	309,4	-	-
Rozpätie hodnôt			Rozpätie hodnôt		
2,0–8,0	0,5–3,0	0,5–6,0	77,3–309,4	19,3–116,0	44,2–531,0

Obr. 1. A: Bland-Altmanov graf pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Martin a Sampson; B: Bland-Altmanov graf pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Martin a Friedewald; C: Passing a Bablokov graf pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Martin a Sampson; D: Passing a Bablokov graf pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Martin a Friedewald

Obr. 2. A: Bland-Altmanov graf pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Martin a Cordova; B: Passing a Bablokov graf pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Martin a Cordova; C: Horský graf pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Friedewald a Sampson voči rovnici Martin; D: Horský graf pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Cordova a Sampson voči rovnici Martin

Tab. 2. Sumárna štatistika hodnôt LDL-cholesterolu vypočítaných z umelého súboru štyrmi rôznymi rovnicami. SD = smerodajná odchýlka, P = hodnoty príslušných percentilov

	Martin LDL-C	Sampson LDL-C	Friedewald LDL-C	Cordova LDL-C
N	900	900	900	900
Minimum	-1,150	-1,350	-2,740	0,000
Maximum	7,140	7,390	7,270	5,630
Mean	2,435	2,231	1,923	2,557
Median	2,420	2,180	1,880	2,630
SD	1,8120	1,8702	2,0936	1,4548
2.5 - 97.5 P	-0,710 to 5,960	-0,890 to 5,870	-1,830 to 5,860	0,000 to 5,250
5 - 95 P	-0,460 to 5,465	-0,615 to 5,365	-1,370 to 5,360	0,380 to 4,880
10 - 90 P	-0,0600 to 4,860	-0,195 to 4,815	-0,830 to 4,770	0,750 to 4,500
25 - 75 P	1,040 to 3,830	0,720 to 3,625	0,295 to 3,490	1,500 to 3,750

Matrica $13 \times 6 \times 12$ poskytuje 936 možných kombinácií. Z nich 36 kombinácií znamená negatívnu hodnotu non-HDL-cholesterolu, preto boli ako nereálne vynechané. Zostávajúcich 900 kombinácií predstavuje 900 členov umelého súboru.

Základné porovnania rovnice Martin s rovnicami Friedewald, Sampson a Cordova

Pomocou štandardných štatistických numerických a grafických postupov, ktorých interpretácia je podrobne popísaná napr. v monografii (G a š k o, 2017) prezentujeme porovnanie LDL-C vypočítaného rovnicou Martin s LDL-C vypočítaným postupne rovnicami Friedewald, Sampson a Cordova. Rovnicu Martin sme zvolili za základnú metódu pre jej opakovanými štúdiami overenú najlepšiu zhodu s metódou zlatého štandardu, v porovnaní so všetkými ostatnými rovnicami.

Na obrázkoch 1 a 2 sú vykreslené Bland-Altmanove grafy, Passing a Bablokove grafy a horské grafy (známe aj ako zložené empirické kumulatívne distribučné grafy) pre všetky 3 porovnania. Všetky typy grafov ukazujú, že najlepšia je zhoda rovnice Martin s rovnicou Sampson. Rovnice Friedewald a Cordova dávajú horšie, vzájomne podstatne rozdielne výsledky. V hornej časti tabuľky č. 3 sú uvedené hodnoty concordance correlation coefficient (CCC), najvyššiu hodnotu má rovnica Martin s rovnicou Sampson. V tabuľke č. 2 je základná deskriptívna štatistika LDL-C vypočítaných rôznymi rovnicami.

Demonštrácia závislosti vypočítaných hodnôt LDL-C na zložení súboru

Na obrázku 3 sú horské grafy pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Friedewald a Sampson voči rovnici Martin v 3 umelých súboroch. Zloženie základ-

Obr. 3. Horské grafy pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Friedewald a Sampson voči rovnici Martin v 3 umelých súboroch. A: Súbor 900; B: Súbor 900 zväčšený o 200 členov s hodnotami TC = 2 mmol/l, HDL-C = 1 mmol/l, TAG = 2 mmol/l; C: Súbor 900 zväčšený o 200 členov s hodnotami TC = 4 mmol/l, HDL-C = 3 mmol/l, TAG = 4 mmol/l

Obrázok 4. Horské grafy pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Friedewald, Sampson a Cordova voči rovnici Martin v umelých súboroch. A a B: Súbor s hodnotami TAG pod 2,8 mmol/l, n = 375; C a D: Súbor s hodnotami TAG nad 2,8 mmol/l, n = 525

Obr. 5. Horské grafy pre vzťah LDL-cholesterolu stanoveného rovnicami Friedewald, Sampson a Cordova voči rovnici Martin v umelých súboroch. A a B: Súbor s hodnotami TAG pod 4,52 mmol/l, n = 675; C a D: Súbor s hodnotami TAG nad 4,52 mmol/l, n = 225

ného umelého súboru je uvedené v tabuľke 1 (obrázok 3A). Tento súbor bol zväčšený o 200 členov s hodnotami TC = 2 mmol/l, HDL-C = 1 mmol/l, TAG = 2 mmol/l (obrázok 3B). Alternatívne bol tento súbor zväčšený o 200 členov s hodnotami TC = 4 mmol/l, HDL-C = 3 mmol/l, TAG = 4 mmol/l (obrázok 3C). Už takto veľmi simplificovane pozmenené 3 súbory majú iné tvary horských grafov, a samozrejme, aj iné numerické a grafické výstupy.

Medzi dobre popísané limity Friedewaldovej rovnice patrí, že je zvýšene nepresná pri hodnotách TAG nad 2,82 mmol/l, a pri hodnotách TAG nad 4,52 mmol/l sa kvôli vysokej nepresnosti jej použitie už neodporúča (W o l s k a, R e m a l e y, 2020). Umelý súbor sme podľa hodnôt TAG rozdelili na dva podsúbory: súbor s hodnotami TAG pod 2,82 mmol/l, n = 375, a súbor s hodnotami TAG nad 2,82 mmol/l, n = 525. Na obrázku 4 sú horské grafy pre porovnanie rovnice Martin s rovnicou Friedewald v týchto podsúboroch.

Umelý súbor sme ďalej podľa hodnôt TAG rozdelili na dva iné podsúbory: súbor s hodnotami TAG pod 4,52 mmol/l, n = 675, a súbor s hodnotami TAG nad 4,52 mmol/l, n = 225. Na obrázku 5 sú horské grafy pre porovnanie rovnice Martin s rovnicou Friedewald v týchto podsúboroch. Porovnaním grafov na obrázkoch 4 a 5 sú jasne viditeľné zväčšujúce sa rozdiely medzi hodnotami LDL-C získanými oboma rovnicami pri zvyšujúcich sa hodnotách TAG. Tieto zvyšujúce sa rozdiely sa prejavujú aj znižovaním hodnôt CCC, a platia aj pre rovnice Sampson a Friedewald (tabuľka 3).

Na všetky výpočty a vykreslenia všetkých grafov bol použitý MedCalc Statistical Software verzia 19.4.0 (MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium; <https://www.medcalc.org>; 2020).

DISKUSIA

Nové poznatky medicíny založenej na dôkazoch v patofyziológii, diagnostike a manažovaní aterosklerózy viedli, popri iných guidelineoch (L a n g l o i s et al, 2018; F e r e n c e et al, 2019; L a n g l o i s et al, 2020), za ostatné desaťročie ku vydaniu 3 verzií doporučených postupov k diagnostike a liečbe dyslipoproteínemii autorov zastupujúcich Európsku kardiologickú spoločnosť (ESC) a Európsku spoločnosť pre aterosklerózu (EAS) – verzie 2011, 2016 a 2019 (M a c h et al, 2020). Vo všetkých je LDL-C

Tab. 3. Hodnoty concordance correlation coefficient CCC pre porovnanie rovnice Martin LDL-C s rovnicami Sampson LDL-C, Friedewald LDL-C a Cordova LDL-C v rôzne zložených umelých súboroch

Celý umelý súbor, n = 900		
Variable X	Variable Y	CCC
Martin LDL-C	Sampson LDL-C	0,986
Martin LDL-C	Friedewald LDL-C	0,937
Martin LDL-C	Cordova LDL-C	0,952
TAG < 2,82 mmol/l, n = 375		
Martin LDL-C	Sampson LDL-C	0,999
Martin LDL-C	Friedewald LDL-C	0,996
Martin LDL-C	Cordova LDL-C	0,953
TAG > 2,82 mmol/l, n = 525		
Martin LDL-C	Sampson LDL-C	0,974
Martin LDL-C	Friedewald LDL-C	0,891
Martin LDL-C	Cordova LDL-C	0,952
TAG < 4,52 mmol/l, n = 675		
Martin LDL-C	Sampson LDL-C	0,995
Martin LDL-C	Friedewald LDL-C	0,974
Martin LDL-C	Cordova LDL-C	0,958
TAG > 4,52 mmol/l, n = 225		
Martin LDL-C	Sampson LDL-C	0,951
Martin LDL-C	Friedewald LDL-C	0,821
Martin LDL-C	Cordova LDL-C	0,936

uvádzaný ako kľúčový laboratórny parameter. Ako zaujímavosť možno uviesť, že práca porovnávajúca najnovšie Európske odporúčania s najnovšími odporúčaniami USA odborných spoločností (S i n g h et al, 2020) na 17 stranách textu spomína LDL-C až 90-krát. Klinický výskum dáva dôkazy pre znižovanie jeho hodnôt. Výstižne to zhrnuli vo svojom komentári v časopise Lancet B e r b e r i c h, H e g e l e (2020) LDL cholesterol: lower, faster, younger (B e r b e r i c h, H e g e l e, 2020), teda čím nižšie, čo najskôr a od čo najmladšieho veku. Klinický výskum LDL-C vchádza aj do nových odborov medicíny (W a g n e r et al, 2019). Záujem o „nájdanie“ čo najpresnejšej v praxi použiteľnej metódy stanovenia LDL-C je preto pochopiteľný.

Popísali sme dve metodologicky slabé stránky porovnávania metód stanovenia LDL-C. Navrhli sme spôsob, ktorým možno prvú z nich eliminovať. Ak sa budú výpoč-

tové metódy stanovenia LDL-C, popísané v minulosti či novo navrhované, porovnávať na štandardnom umelom súbore, odpadne veľký prvok neistoty merania vyplývajúci zo zloženia výskumného súboru pacientov, na ktorom je porovnávanie vykonávané. Porovnanie bude kedykoľvek a kdekoľvek reprodukovateľné. Presnejšie povedané, raz vykonané výpočty budú nemenné a platné kdekoľvek. Druhú slabú stránku tento postup úplne eliminovať nedokáže. Z jasných dôvodov nemôžeme vykonať meranie LDL-C na umelom súbore metódou preparatívnej ultracentrifugácie. Navrhujeme preto ako „kvázi gold standard“ (reference measurement procedure) pre porovnávacie štúdie metódu, ktorá je, podľa dnešného stavu poznania, najspoľahlivejšou výpočtovou metódou stanovenia LDL-C, rovnicu Martin. Eliminuje sa tým aspoň prvok neistoty spočívajúci v tom, že sa ako „náhradný gold standard“ v rôznych výskumoch a rôznych publikáciách používa buď široká škála priamych metód merania LDL-C – nedostatočne vzájomne harmonizovaných a zaťažených rôzne veľkými chybami; alebo – zo zotrvačnosti či zo zvyku – Friedewaldova rovnica, ktorej podstatne vyššia miera nepresnosti oproti Martinovej rovnici je overená.

Stručne sme popísali zdôvodnenie práve takej matrice hodnôt lipidov TC, HDL-C a TAG, aké je uvedené v tabuľke 1 a vylúčenie 36 kombinácií znamenajúcich negatívnu hodnotu non-HDL-cholesterolu. Výsledný umelý súbor má 900 členov. Elimináciu ďalších kombinácií, napríklad 88 kombinácií, u ktorých vyšli hodnoty LDL-Martin negatívne, s výsledným súborom o 812 členoch, nepokladáme za potrebnú. Podľa nášho názoru ani ďalšie rozširovanie súboru o extrémne vysoké či extrémne nízke hodnoty niektorého z trojice týchto lipidov nie je zmysluplné. Je však pravdou, že v niektorých, pre nás exotických, štátoch môžu byť populačné hodnoty iné. Nižšie hodnoty, s vyšším percentuálnym zastúpením hodnôt pod rozpätím popísanej matrice, sú u detí (H e n a u w et al, 2014; H i g g i n s et al, 2018). Vyššie hodnoty TC majú pacienti s familiárnou hypercholesterolémiou (FH), v Gréckom registre FH malo z 1423 dospelých pred nasadením liečby 50 % hodnoty nad 8,2 mmol/l (R i z o s et al, 2020). Vyššie percentuálne zastúpenie hodnôt TAG pod 0,5 mmol/l bolo zistené v Rómskej dospeléj populácii (H u b k o v á et al, 2014).

Koncepty neistoty merania sú príliš zložité (B r a g a, P a n t e g h i n i, 2020; F a r r a n c e et al, 2018) a, ako bolo konečne jasne popísané, nepoužiteľné v rutinej laboratórnej medicíne (M i l i n k o v i č, J o v i č i č, I g n j a

t o v i č, 2020), preto v tejto práci nepoužívame ich terminológiu.

Pre prípadných záujemcov je na vyžiadanie k dispozícii Excel súbor s hodnotami umelého súboru, a ďalší súbor s výpočtami LDL-cholesterolu podľa Martinovej rovnice so 180-poľovou tabuľkou, spracovanou pre jednotky mmol/l.

Podakovanie: Ďakujeme MUDr. Eve Ďurovcovej, PhD, za prečítanie rukopisu a prínosné pripomienky.

Konflikt záujmov: Autori deklarujú, že nie sú v konflikte záujmov. RG bol hlavným riešiteľom výskumného grantu Slovenskej kardiologickej spoločnosti „LDL cholesterol“.

LITERATÚRA

1. **Balder, J. et al. (2017):** Lipid and lipoprotein reference values from 133,450 Dutch Lifelines participants: Age- and gender-specific baseline lipid values and percentiles. *Journal of Clinical Lipidology*, 11, pp. 1055–1064. doi.org/10.1016/j.jacl.2017.05.007.
2. **Berberich, A. J., Hegele, R. A. (2020):** LDL cholesterol: lower, faster, younger? *Lancet, Diabetes and Endocrinology*, 8, pp. 5–7. doi: 10.1016/S2213-8587(19)30389-4.
3. **Braga, F., Panteghini, F. (2020):** The utility of measurement uncertainty in medical laboratories. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*. doi.org/10.1515/cclm-2019-1336.
4. **Cordova, C.M.M., Cordova, M. (2013):** A new accurate, simple formula for LDL-cholesterol estimation based on directly measured blood lipids from a large cohort. *Annals of Clinical Biochemistry*, 50, pp. 13–19. doi:10.1258/acb.2012.011259.
5. **Cordova, C. M. M. et al. (2018):** Evaluation of a new equation for LDL-c estimation and prediction of death by cardiovascular related events in a German population-based study cohort. *Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation*, 78, pp. 187–196. doi.org/10.1080/00365513.2018.1432070.
6. **Cordova, C. M. M. et al. (2020):** Martin's, Friedewald's and Cordova's formulas compared to LDL-C directly measured in Southern Brazil. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*, 56, pp. 1–6. doi.org/10.5935/1676-2444.20200003.
7. **De Wolf, H. A. et al. (2020):** How well do laboratories adhere to recommended guidelines for dyslipidaemia management in Europe? The CARDiac MARKer Guideline Uptake in Europe (CAMARGUE) Study. *Clinica Chimica Acta*, 508, pp. 267–272. doi:10.1016/j.cca.2020.05.038.

8. **El Khoury, J. M. et al. (2019):** Perspectives on the Changing Landscape of Measuring Cardiovascular Risk Related to LDL. *Clinical Chemistry*, 65, pp. 1487–1492. doi: 10.1373/clinchem.2019.307306.
9. **Farrance, I., Badrick, T., Frenkel, R. (2018):** Uncertainty in measurement and total error: different roads to the same quality destination? *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 56, pp. 2010–2014. doi.org/10.1515/cclm-2018-0421.
10. **Ference, B. A. et al. (2019):** Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. *European Heart Journal*, 38, pp. 2459–2472. doi:10.1093/eurheartj/ehx144.
11. **Friedecký, D. et al. (2019):** Stanovení lipidů. Dotazník dle kontrolního programu RFA SEKK 2019. *FONS bulletin*, 29, pp. 14–20.
12. **Gaško, R. (2011):** Systematický prehľad: Porovnanie priamych a nepriamych metód stanovenia LDL-cholesterolu. *Laboratórna Diagnostika*, 16, pp. 37–65.
13. **Gaško, R. (2015):** *Laboratory Method Comparison Studies, nový prístup ku porovnávaniu s použitím umelého súboru*. 2. doplnené vyd. Košice: EduStat, s. r. o., 124 p. ISBN 978-80-972005-5-8.
14. **Gaško, R. (2017):** *Porovnávanie metód merania – „Method Comparison Studies“ – príručka správnych štatistických postupov*. Košice: EduStat, s. r. o., 108 p. ISBN 978-80-972174-1-9.
15. **Gaško, R., Fraňo, L. a Gašková, Z. (2013):** LDL-cholesterol – problém nepresnosti stanovenia vyriešený, Martin nahrádza Friedewalda. *Slovenský Lekár*, 23(37), pp. 189–191.
16. **Gaško, R., Sánchez-Meca, J. (2009):** LDL cholesterol: Kritické hodnotenie analytickej presnosti Friedewaldovej rovnice. Metaanalýza. *Cardiology*, 18, pp. 244–255.
17. **Ghasemi, A. et al. (2018):** New modified Friedewald formulae for estimating low-density lipoprotein cholesterol according to triglyceride levels: extraction and validation. *Endocrinology*, 62, pp. 404–411. doi.org/10.1007/s12020-018-1685-2.
18. **Henauw, S. De et al. (2014):** Blood lipids among young children in Europe: results from the European IDEFICS study. *International Journal of Obesity*, 38, pp. S67–S75. doi.org/10.1038/ijo.2014.137.
19. **Higgins, et al. (2018):** Pediatric reference intervals for calculated LDL cholesterol, non-HDL cholesterol, and remnant cholesterol in the healthy CALIPER cohort. *Clinica Chimica Acta*, 486, pp. 129–134. doi:10.1016/j.cca.2018.07.028.
20. **Hubková, B. et al. (2014):** Assessment of clinical biochemical parameters in Roma minority residing in Eastern Slovakia compared with the majority population. *Central European Journal of Public Health*, Suppl 14, pp. S12–S17.
21. **Hughes, D. et al. (2020):** Lipid reference values in an Irish population. *Irish Journal of Medical Science*, pp. 1–11. doi.org/10.1007/s11845-020-02309-0.
22. **Huchegowda, R. et al. (2019):** Derivation of a new formula for the estimation of low-density lipoprotein cholesterol. *Indian Journal of Health Sciences and Biomedical Research*, 12, pp. 223–227. doi:10.4103/kleuhsj.kleuhsj_86_19.
23. **Chaen, H. et al. (2016):** Validity of a Novel Method for Estimation of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Levels in Diabetic Patients. *Journal of Atherosclerosis and Thrombosis*, 23, pp. 1355–1364. doi: 10.5551/jat.35972.
24. **Karkhaneh, A. et al. (2019):** Evaluation of eight formulas for LDL-C estimation in Iranian subjects with different metabolic health statuses. *Lipids in Health and Disease*, 18: 231, pp. 1–11. doi.org/10.1186/s12944-019-1178-1.
25. **Kohli-Lynch, C. N. et al. (2020):** The clinical utility of apoB versus LDL-C/non-HDL-C. *Clinica Chimica Acta*, 508, pp. 103–108. doi.org/10.1016/j.cca.2020.05.001.
26. **Langlois, M. R. et al. (2018):** Quantifying Atherogenic Lipoproteins: Current and Future Challenges in the Era of Personalized Medicine and Very Low Concentrations of LDL Cholesterol. A Consensus Statement from EAS and EFLM. *Clinical Chemistry*, 64, pp. 1006–1033. doi: 10.1373/clinchem.2018.287037.
27. **Langlois, M. R. et al. (2020):** Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 58, pp. 496–517. doi.org/10.1515/cclm-2019-1253.
28. **Lee, T. et al. (2019):** Deep neural network for estimating low density lipoprotein cholesterol. *Clinica Chimica Acta*, 489, pp. 35–40. doi.org/10.1016/j.cca.2018.11.022.
29. **Mach, F. et al. (2020):** 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *European Heart Journal*, 41, pp. 111–188. doi:10.1093/eurheartj/ehz455.
30. **Martin, S. S. et al. (2013):** Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. *JAMA*, 310, pp. 2061–2068. doi: 10.1001/jama.2013.280532.
31. **Martin, S. S. et al. (2018):** Comparison of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Assessment by Martin/Hopkins Estimation, Friedewald Estimation, and Preparative Ultracentrifugation

- gation. Insights From the FOURIER Trial. *JAMA Cardiology*, 3, pp. 749–753. doi:10.1001/jamacardio.2018.1533.
32. **Milinković, N., Jovičić, S., Ignjatović, S. (2020):** Measurement uncertainty as a universal concept: can it be universally applicable in routine laboratory practice? *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*. doi.org/10.1080/10408363.2020.1784838.
33. **Molavi, F. et al. (2020):** Comparison common equations for LDL-C calculation with direct assay and developing a novel formula in Iranian children and adolescents: the CASPIAN V Study. *Lipids in Health and Disease*, 19, pp. 1–8. doi.org/10.1186/s12944-020-01306-7.
34. **Palmer, K. M. et al. (2019):** Comparing a novel equation for calculating low-density lipoprotein cholesterol with the Friedewald equation: A VOYAGER analysis. *Clinical Biochemistry*, 64, pp. 24–29. doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2018.10.011.
35. **Pallazola, V. A. et al. (2018):** Time to Make a Change: Assessing LDL-C Accurately in the Era of Modern Pharmacotherapeutics and Precision Medicine. *Current Cardiovascular Risk Reports*, 12, pp. 1–7. doi.org/10.1007/s12170-018-0590-9.
36. **Petridou, E., Anagnostopoulos, K. (2019):** Validation of the novel Martin method for LDL cholesterol estimation. *Clinica Chimica Acta*, 496, pp. 68–75. doi.org/10.1016/j.cca.2019.06.023.
37. **Rim, J. H. et al. (2016):** Comparison and Validation of 10 Equations Including a Novel Method for Estimation of LDL-cholesterol in a 168,212 Asian Population. *Medicine*, 95, pp. 1–8. doi.org/10.1097/MD.0000000000003230.
38. **Rizos, C. V. et al. (2020):** Achieving low-density lipoprotein cholesterol targets as assessed by different methods in patients with familial hypercholesterolemia: an analysis from the HELLAS-FH registry. *Lipids in Health and Disease*, 19:114. doi.org/10.1186/s12944-020-01289-5.
39. **Sampson, M. et al. (2020):** A New Equation for Calculation of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients With Normolipidemia and/or Hypertriglyceridemia. *JAMA Cardiology*, pp. E1–E9. doi:10.1001/jamacardio.2020.0013.
40. **Singh, M. et al. (2020):** Comparison of Transatlantic Approaches to Lipid Management: The AHA/ACC/Multisociety Guidelines vs the ESC/EAS Guidelines. *Mayo Clinic Proceedings*, 95, pp. 998–1014. doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.01.011.
41. **Solnica, B. et al. (2020):** 2020 Guidelines of the Polish Society of Laboratory Diagnostics (PSLD) and the Polish Lipid Association (PoLA) on laboratory diagnostics of lipid metabolism disorders. *Archives of Medical Science*, 16, pp. 237–252. doi.org/10.5114/aoms.2020.93253.
42. **Wolska, A., Remaley, A. T. (2020):** Measuring LDL-cholesterol: what is the best way to do it? Review. *Current Opinion in Cardiology*, 35, pp. 405–411. doi:10.1097/HCO.0000000000000740.
43. **Wagner, C. J. et al. (2019):** LDL cholesterol relates to depression, its severity, and the prospective course. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 92, pp. 405–411. doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.01.010.
44. **Zafrir, B., Saliba, W., Flugelman, M. Y. (2020):** Comparison of Novel Equations for Estimating Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients Undergoing Coronary Angiography. *Journal of Atherosclerosis and Thrombosis*, 27, pp. 1–15. doi.org/10.5551/jat.57133.